

STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Ahmad Rifani Ansyari

E-mail : 1910111310010@mhs.ac.id

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan tantangan dan peluang yang dihadapi pembelajaran sejarah pada saat ini. Penulisan ini menggunakan metode teknik pengumpulan data yang menggunakan data dokumen atau data dokumentasi. Ditemukan hasilnya bahwa terdapat peluang dalam melaksanakan pembelajaran sejarah secara daring (Online) dengan menggunakan zoom, google meet, google classroom, youtube, dan lain-lain. Dengan adanya peluang ini membuat para peserta didik lebih tertarik terhadap pembelajaran sejarah

PENDAHULUAN

Strategi pembelajaran adalah sebuah perencanaan yang dilakukan untuk menyusun rancangan interaksi peserta didik dengan para pendidik dan juga media sehingga bertujuan pembelajaran ini bisa tercapai secara maksimal. Konsep ini memaparkan bahwa strategi itu mempunyai komponen yang mencakup pembelajaran, yakni ; peserta didik, pendidik, dan media. Konsep dasar strategi ini mencakup tiga hal, yaitu ;

- 1) Menetapkan kualifikasi dan spesifikasi suatu perubahan perilaku belajar.
- 2) Menetapkan pilihan yang berkaitan dengan pendekatan dalam memilih metode, prosedur, masalah belajar mengajar, dan teknik belajar
- 3) Kriteria dan juga norma mencapai keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar.

Strategi pembelajaran ini juga dapat diartikan sebagai lane besar haluan yang menindaki rangka untuk meraih sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Berknaan dengan kegiatan belajar mengajar, strategi yaitu bentukan umum aktivitas peserta didik dan pendidik dalam kegiatan belajar mengajar demi meraih tujuan yang sudah ditentukan.

(Susanto, 2014 : 94-95)

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Perencanaan artinya proses dimana seseorang atau kelompok yang melakukan aktivitas menggunakan dua cara komunikasi untuk meraih target pembelajaran tersebut (Susanto, H., Irmawati. I., Abbas. E. W., 2021 : 65)

Perencanaan terdiri dua kata, yaitu *perencanaan* dan *pembelajaran*. *Perencanaan* awal mula katanya berasal dari kata *rencana* dan *berarti* : pengambilan keputusan.

Sedangkan *pembelajaran* adalah proses kerja sama antara pendidik dan peserta didik untuk memanfaatkan bakat diri peserta didik. Tujuan pembelajaran ini yaitu perubahan perilaku peserta didik dalam bidang kognitif, afektif ataupun psikomotorik. Bidang kognitif yaitu pengembangan kemampuan siswa. Bidang afektif yaitu pengembangan sikap siswa. Baik arti an luas ataupun sempit. Arti sempitnya adalah pengembangan peserta didik terhadap proses pembelajaran, sedangkan arti luasnya adalah pengembangan sikap berdasarkan norma masyarakat setempat. Bidang psikomotorik adalah kemampuan bidang motorik, baik artian yang bersifat kasar ataupun bersifat halus. Motorik yang bersifat kasar yaitu keterampilan menggunakan otot, sedangkan artian halus keterampilan menggunakan keterampilan otak. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan pembelajaran ini merupakan proses pengambilan keputusan hasil buah pikiran secara rasional yang menjadi target dan destiny dalam belajar. Yaitu perilaku maupun susunan kegiatan yang memanfaatkan potensi serta sumber belajar. Strategi pembelajaran adalah rencana untuk mencapai segala suatu tujuan pembelajaran yang mencakup metode, teknik, dan prosedur yang memberikan jaminan peserta didik untuk mencapai tujuan di akhir pembelajaran. Hubungan perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran itu adalah sebuah rencana untuk meraih target pembelajaran yang merupakan strategi pembelajaran itu sendiri. (Agung L. Sri Wahyuni, 2013 : 1-6)

Hubungan model, metode, pendekatan serta strategi adalah sama-sama berkaitan dalam metode pembelajaran. Model yaitu bentuk pembelajaran yang bergambar di awal sampai akhir yang disiapkan oleh pendidik. Metode pembelajaran yaitu cara yang sering digunakan pendidik untuk menjelaskan plan yang telah disusun dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan pendekatan pembelajaran itu merupakan titik tolak atas proses pembelajaran yang menginspirasi pembelajaran secara teoritis. (Suriyadi. A., 2016 : 12)

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Agar pembelajaran sejarah bisa disebut berhasil, metode hendaknya menggunakan hal-hal yang didasari erat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari, agar proses belajar mengajar jauh lebih menyenangkan bagi peserta didik tanpa harus ada rasa tertekan dikarenakan selau membayangkan bahwa pembelajaran sejarah hanya sebuah hafalan. (Prawitasari, M. 2015 : 146)

Pembelajaran Sejarah pada abad 21 terbagi menjadi empat bagian, yaitu ;

1. Problem Base Learning

- Menurut PBL, peserta didik diberikan suatu masalah yang tidak tertata rapi tentang sebuah masalah yang ada di kehidupan nyata, lalu dicarikan jalan keluar dari masalah. Kemudian peserta didik bekerja sama untuk mengatur strategi, mengumpulkan informasi, dan akhirnya mendapat rekomendasi solusi.

2. Project Base Learning

- Melalui model ini, peserta didik akan memecahkan masalah dunia dengan mendesain pertanyaan-pertanyaan mereka. Model ini lebih mengarahkan ke arah pemecahan masalah, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Dan juga membantu peserta didik untuk mengembangkan komunikasi dan kolaborasi.

3. Inquiry Learning

- Melalui model ini, peserta didik diminta mencari dan menemukan jawaban persoalan melalui sebuah metode ilmiah. Metode ini sangat berguna bagi peserta didik untuk memecahkan suatu masalah dan diajarkan berpikir kritis.

4. Discovery Learning

- Model jenis ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan konstruktivis. Model ini sangat membantu dan berguna menemukan gagasan, bertanya, berpikir kritis, dan juga keterampilan memecahkan sebuah masalah. (Syaputra, E & Sariyatun. S. ,2019 : 23-24)

Peran teknologi pembelajaran pada abad ke-21 terutama selama pandemi covid-19 yaitu, ada dua tantangan selama pandemi yang dirasakan oleh pendidik, yakni, Pendidik kurang siap untuk menghadapi sistem mengajar daring dan pendidik akan memberikan tugas dan materi kepada peserta didik, karena inilah akan memberatkan peserta didik untuk menjalankan pembelajaran daring. Selama pandemi covid-19 terdapat 2 opsi untuk menggunakan teknologi pada pembelajaran sejarah, yaitu, Instagram untuk mengakses akun yang berkaitan dengan sejarah contohnya; KPBMI dan album sejarah. Berikutnya ketika memanfaatkan teknologi pembelajaran daring, yaitu hanya menggunakan aplikasi yang berbasis video conference seperti zoom, google meet, google classroom, edmodo ,dan grup whatsapp yang dijadikan sarana untuk mengumpulkan tugas peserta didik (Fajar A. N, 2020: 32)

SIMPULAN

Strategi pembelajaran adalah salah satu perencanaan yang dilakukan untuk mengatur dan menyusun rancangan interaksi peserta didik dan pendidik agar pembelajaran bisa berjalan secara maksimal. Perencanaan dan strategi adalah proses seseorang ataupun kelompok untuk melaksanakan aktivitas menggunakan dua komunikasi untuk meraih target sebuah pembelajaran yang mencakup metode, teknik, dan prosedur yang memberikan jaminan peserta didik untuk akhir pembelajaran. Pada abad ke-21 pembelajaran sejarah supaya bisa disebut berhasil. Metode pembelajaran harusnya memakai hal-hal yang berkenaan dengan dengan cara memantau kehidupan para peserta didik, agar proses belajar mengajar akan lebih menyenangkan dan tidak membosankan.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Anchoring Cognitive Dimension of Indonesia History Learning. *PalArch's Journal of Archeology of Egypt/Egyptology*, 17 (7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran pada kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1 (1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam ke Nusantara dan pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syaputra, E., & Sariyatun S. (2019). Pembelajaran Sejarah di abad 21 (Telah terhadap Model dan Materi). *Yupa: Historical Studies Journal*. 3(1). 18-27.
- Absor, N. F. (2020). Pembelajaran sejarah abad 21: tantangan dan peluang dalam menghadapi covid-19.
- Agung Leo & Sri Wahyuni (2013). Perencanaan pembelajaran Sejarah, Yogyakarta : PT Ombak.
- Amirudin. A., Suriyadi. A., (2016). Keragaman media dan metode pembelajaran dalam pembelajaran sejarah kurikulum 2013. Pada 3 SMAN di kabupaten brebes tahun ajar 2015/2016.